

ZAMONAVIY O'QITUVCHINING TARIXI VA PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK MODELI

Irisbayeva Kunduz Mamadinovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali o'qituvchisi.

Ismoilova Odina Ilxomjon qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843999>

Annotatsiya : Ushbu maqolada o'qituvchilik faoliyatining paydo bo'lishi, rivojlanishi, kasbiy sifatlari va uning zamonaviy talqini hamda bugungi kun pedagogining qiyofasi tasvirlab berilgan.

Kalit so'zlar: Muallim, fasilitator, mentor, tyutor, trener- kouch,, kasb, ta'lim, tarbiya, matonat, obro'.

Аннотация: В данной статье описываются возникновение, развитие, профессиональные качества педагога и его современная интерпретация, а также образ сегодняшнего педагога.

Ключевые слова: Учитель, фасилитатор, наставник, тренер-коуч, профессия, образование, обучение, настойчивость, репутация

“Men muallimlarning jamiyatimizdagi obro'sini oshirish haqida ko'p o'ylayman. Chunki o'zim ko'p yillar oliygohda domla bo'lib ishlaganim uchun bu sohaning qanchalik qiyin va mashaqqatli ekanini yaxshi bilaman. Albatta, bu borada moddiy qo'llab-quvvatlash muhim, lekin bu kasbning obro'sini faqat o'qituvchining o'zi fidokorona mehnati, o'z ustida tinimsiz ishlashi, boshqalarga o'rnak bo'lishi bilan oshira oladi. Biz endi jamiyatimizda o'qituvchilarni «siz»lab, ularning sha'ni va hurmatini boshimizga ko'taradigan, ularni tom ma'noda kelajak bunyodkorlari, deb ulug'laydigan muhitni yaratishimiz zarur”, - deydi Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev{1.}

O'qituvchilik kasbi qachon paydo bo'ldi va uning zamonaviy qiyofasini qanday tasavvur qilish mumkin?

O'qituvchi – tegishli ma'lumoti, kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlariga ega bo'lgan, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta

ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar hamda maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida ishlaydigan, ta'lim va tarbiya jarayoniga rahbarlik qiladigan, o'quv, ilmiy, uslubiy, tashkiliy va rahbarlik faoliyatini amalga oshiradigan pedagog-mutaxassis.

O'qituvchilik kasbi juda qadim zamonlardan buyon inson faoliyatining alohida turi sifatida mavjud. Chunki inson faqat ta'lim tarbiya tufayligina hayotini davom ettira oladi. Tamaddunning Ossuriya, Bobil, Misr, Turkiston, Hindiston, Xitoy singari qadimiy o'choqlarida topilgan tarixiy madaniy obidalar bu o'lkalarda o'qituvchilik kasbi juda qadim zamonlarda shakllanganligini ko'rsatadi. Bu davrlarda eng oqil, tajribali kishilar shu ish bilan shug'ullanishgan va ular boshqalarga qaraganda katta imtiyozlarga ega bo'lishgan. Yunonistonda faqat ozod kishilargina o'qituvchilik qilishga haqli hisoblangan. Ular mamlakatning turli yoshlarida pedanomlar, didaskallar, pedotriplar shaklida nomlanganlar va ko'pincha o'z shaxsiy maktablariga ega bo'lganlar. Boy oilalarda esa, ta'lim-tarbiya ishi bilimli va savodli qullarga topshirilib, ular paydagoglar („pedagog“ so'zi shundan kelib chiqqan), ya'ni „bola etaklovchilar“ deb atalgan. {2.}

Sharq mamlakatlari, jumladan, Turkiston o'lkasida ham o'qituvchi eng qadimiy va obro'li kasb hisoblanib, „ustoz“ deb e'zozlangan. O'lkamizda qizlarni o'qitishga ham alohida e'tibor qaratilib, savodli ayollar uylarida otinoyi maktablari tashkil etilgan. O'qituvchilar saviyasining oshganligi millat ruhiyatida uyg'onish bo'lishiga, taraqqiyotning bir qadar tezlashuviga olib keldi. Sharqning buyuk allomasi, qomusiy olim Farobiy muallimning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ibratli g'oyalarni ilgari surgan. „O'qituvchi, - deydi Forobiy, - aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarni to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. Shu bilan birga o'z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo'lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi», - deb ta'kidlaydi. {3}

Farobiyning ushbu fikrlari zamonaviy o'qituvchining qiyofasini shakllantirishda fundament bo'lib hizmat qiladi. Shuningdek, mazkur muammo yuzasidan mulohaza yuritgan atoqli Olim Abu Ali Ibn Sinoning fikricha,

“O‘qituvchi matonatli, sof vijdonli, rostgo‘y va bola tarbiyalash uslublarini, axloq qoidalarini yaxshi biladigan odam bo‘lmog‘i lozim. O‘qituvchi o‘quvchining butun ichki va tashqi dunyosini o‘rganib, uning aql qatlamlariga kira olmog‘i lozim” deb ta‘kidlashi bilan o‘qituvchining shaxsiy sifatlarini ochib beradi.{4} Mahmud Qoshg‘ariy - “. Men a‘zolar kasalligini davolashdan oldin odamlarning ruhiyatini davolashni zarur deb topdim. Bunga men o‘qituvchilik yo‘li bilan erishaman, bunga mening ishonchim komil. Chunki, a‘zolar kasalligi bilan yuzlarcha, minglarcha odamlar halok bo‘lsalar, nodonlik, bilimsizlik tufayli o‘n ming va yuz minglarcha odamlar halok bo‘ladilar...”.{5} Ushbu fikrlar shuni anglatadiki, o‘qituvchi jamiyatning buguni va ertangi kun qiyofasini shakllantiruvchisidir. Shuning uchun ham o‘qituvchining professional jihatdangina yetuk bo‘lishi kifoya qilmaydi. Uning ma‘naviy olami o‘quvchilarga singdirilishi ko‘zda tutilgan ezgu insoniy sifatlarga to‘yingan bo‘lishi kerak. O‘qituvchilar tayyorlanadigan o‘quv yurtlarida ayni shu jihatga alohida e‘tibor qaratiladi. Hususan iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda o‘qituvchi shaxsini yuqori bilib e‘zozlanib kelayotganiga sabab ham sharaflari munosib o‘tayotganlarida deb bilish mumkin. Masalan, Yaponiyada o‘qituvchi uchun alohida hurmat extirom ko‘rsatilishi kishi e‘tiborini tortadi. Yaponlar ko‘p ishlashadi. Shuning uchun farzandi ta‘limini o‘qituvchiga ishonib topshirishadi. O‘qituvchilar esa bu ishonchni oqlashgan. O‘zbekistonda ham bugungi kunda ushbu kasb egalari alohida e‘tibor shaxsan Prezidentimizning e‘tiroflari orqali amalga oshayotgani quvonarli xol. Yapon xalqidek sharaflari ega bo‘lishni va sharq olimlarining fikrlariga tayanib faoliyat yuritishlari aksariyat o‘zbek o‘qituvchisi o‘zi uchun dasturi amal sifatida belgilab olmog‘i lozim. Bugungi kunda zamonaviy o‘qituvchining pedagogik- psixologik modelini shakllantirishda quyidagi tushunchalar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. O‘qituvchi-Moderator
2. O‘qituvchi-Fasilitator
3. O‘qituvchi-Tyutor
4. O‘qituvchi-Mentor
5. O‘qituvchi-Trener(kouch)

Ushbu tushunchalarga atroflicha ta`rif berib o`tamiz. "Moderator" so'zi ingliz tilidan olingan va zamonaviy ta'limga o'tgan asrning 80-yillarining ikkinchi yarmida kelgan. Ingliz tilidan "moderator" so'zlari hakam, tartibga soluvchi, vositachi sifatida tarjima qilinadi. Moderator- o'qituvchi vaziyatni tezda boshqara oladigan va har qanday qiyin pedagogik vaziyatlardan chiqish yo'lini topishga qodir, agar kerak bo'lsa jamoadagi psixologik muxitni yaxshilay oladigan insondir.

Fasilitator, an'anaviy o'qituvchidan farqli o'laroq, mutaxassis emas va talabalarni o'qitmaydi, balki ularga kerakli mahsulotni yaratish uchun maxsus guruhliy ish texnologiyalari bilan ta'minlaydi. Fasilitator echim izlashda hamroh bo'lib, guruhga yordam beradi.

Tyutor (ingliz tilidagi repetitor - murabbiy, repetitor, vasiy) o'qituvchi-maslahatchi va muvofiqlashtiruvchidir. Uning maqsadi o'quvchiga iloji boricha mustaqil ravishda bilim va ko'nikmalarni olishga imkon beradigan, unga qulay bo'lgan rejimda, shu jumladan darsning o'zida o'rganish imkonini beradigan ta'lim muhitini yaratishdir.

Mentor (angl. – mentoring – murabbiylik) talaba va o'quvchilardagi nazariy ma'lumotlarni amaliyotga tadbiiq qila olishiga ko'maklashadi. Mentor o'quvchining "Men"ini va o'z-o'zini yuqori baholashga, o'quvchiga jamiyatda va hayotda o'z o'rnini topishishiga yordam beradi.

Trener-bu har bir o'quvchining (yoki umuman jamoaning maqsadlari haqida gap ketganda) kerakli natijaga erishishini ta'minlash uchun barcha mumkin bo'lgan vositalardan foydalanadigan kishi. Trener o'quv materiallarini sifatli etkazib berish, har bir o'quvchining o'z maqsadlariga erishishiga rag'batlantirishi va har bir o'quvchining muvaffaqiyatini nazorat qiluvchi inson. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'quv faoliyatini olib borishi va muammoni hal qila olish, tadqiqotchilik, jamoada ishlay olish va samaradorlikni ta'minlash kabi sifatlarga ham ega bo'lishini talab etiladi.

Yuqoridagi adabiyotlar taxlili natijasida quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. ta'lim va tarbiya jarayoni mohiyati bilan uning maqsad va vazifalarini tushunishi lozim;

2. bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlarini tushunishi kerak;
3. psixologiya asoslari, yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya asoslarini bilishi; Kasbiy refleksiya ega bo`lishi muhim;
4. Axborotlarni tanqidiy tahlil qila olish ko`nikmasiga ega bo`lish uchun o`z ustida tinmay ishlashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. M. Mirziyoyev. Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha video-selektor yig'ilishidagi nutqi 2020 yil 30 oktyabr
2. M.G.Davletshin, Sh.Do'stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To'ychieva, M. Djumabaeva "yosh va pedagogik psixologiya" (o'quv qo'llanma) T – 2007.
3. M. Davletshin. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. Toshkent, 2003-yil
4. "Pedagogik mahorat" darslik A.Xoliqov -Toshkent- 2011
5. "Umumiy pedagogika" B.X.Xodjayev -Toshkent-2017
6. "Pedagogik atamalar lug'ati" Toshkent-2008